

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Comparativa genética, clínica y epidemiológica entre el carcinoma colorrectal de debut temprano frente a carcinoma colorrectal de debut clásico.

2. Planteamiento del problema

El carcinoma colorrectal (CCR) de debut temprano, que afecta a individuos menores de 50 años, ha mostrado un aumento en su incidencia en las últimas décadas, despertando un interés creciente en la oncología. Se ha propuesto que este fenómeno podría estar relacionado con diferencias genéticas y moleculares en comparación con el CCR de debut clásico en mayores de 50 años, junto con factores ambientales como la dieta, el sedentarismo y la exposición a toxinas. Sin embargo, aún existen pocas investigaciones que comparen directamente ambos tipos de CCR, especialmente en poblaciones específicas, lo que resalta la necesidad de estudios más exhaustivos para comprender mejor los factores involucrados y adaptar estrategias de detección y tratamiento a esta población emergente.

3. Objetivo general

Comparar las características diferencias clínicas, genéticas y epidemiológicas que existen entre los pacientes con carcinoma colorrectal de debut temprano frente a aquellos de debut clásico.

Específicos:

- Evaluar la etapa del tumor al momento del diagnóstico, la localización del cáncer, y la respuesta al tratamiento, en pacientes con carcinoma colorrectal de debut temprano en comparación con pacientes con carcinoma colorrectal de debut clásico.
- Establecer la supervivencia global y periodo libre de enfermedad, entre pacientes con carcinoma colorrectal de debut temprano y aquellos con carcinoma colorrectal de debut clásico.
- Relacionar las mutaciones de los genes KRAS y BRAF que se identifiquen entre los pacientes de carcinoma colorrectal de debut temprano frente a aquellos de debut clásico y si estos se asocian con el estadiaje tumoral de inicio, respuesta al tratamiento y sobrevida global.

4. Diseño

Estudio transversal analítico

5. Métodos

Se analizarán pacientes diagnosticados con carcinoma colorrectal que acudieron a la consulta externa del servicio de Cirugía de Colon y Recto del Nuevo Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca” entre enero de 2010 y diciembre de 2019. Se incluyeron 144 pacientes mediante un muestreo no probabilístico por cuota o accidental. Los pacientes fueron clasificados en dos grupos según la edad al momento del diagnóstico: Grupo A para aquellos con debut temprano (<50 años) y Grupo B para debut clásico (≥50 años). Se incluyeron pacientes con diagnóstico oncológico atendidos en la consulta externa, excluyéndose aquellos con tumores secundarios, sin seguimiento o con expedientes incompletos, y eliminándose a quienes rechazaron participar en

6. Institución a implementar

Hospital Civil de Guadalajara. Dr. Juan I Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 000108.

8. Financiamiento

No se declara.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> <u>3. Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |